

DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-2-113-118

EDN: NYVFDP

Модульный подход к социализации детей с ОВЗ: структура и педагогический потенциал*

М.А. Лазарев¹, О.В. Стукалова², А.А. Ласкин³, Б.О. Суровягин⁴

¹Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций и всероссийских проектов
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects
Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia
e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

²Психологический институт Российской академии образования
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4.
Psychological Institute of the Russian Academy of Education
Mokhovaya str., 9, build. 4, Moscow 125009 Russia
e-mail: stukalova@obrazfund.ru

³Международная академия образования
121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: al.laskin@yandex.ru

⁴Московский педагогический государственный университет
129164, Россия, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, корп. 3
Moscow State Pedagogical University
Kibalchicha str., 6, building 3, Moscow 129164 Russia
e-mail: umpire10@yandex.ru

Ключевые слова: модульный подход, дети с ОВЗ, социализация, психолого-педагогическое сопровождение, развитие, поддержка.

Key words: modular approach, children with disabilities, socialization, psychological and pedagogical support, development, support.

Резюме: Цель статьи - представить анализ материалов о разработанном в

* Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, конкурс «Точка опоры».

The project is being implemented with the support of the Vladimir Potanin Charitable Foundation, the “Fulcrum” competition.

М.А. Лазарев, О.В. Стукалова, А.А. Ласкин, Б.О. Суровыгин

M.A. Lazarev, O.V. Stukalova, A.A. Laskin, B.O. Surovygin

Благотворительном фонде «Образ жизни» (г. Москва) модульном подходе к социализации детей с ОВЗ. Авторы статьи показывают, что преимуществом реализации данного подхода является опора на системную индивидуально ориентированную помощь детям с ОВЗ в адаптации к внешней среде, комплекс обучающих дополнительных общеразвивающих программ, которые в совокупности создают благоприятные условия для досуговой занятости и коммуникации, формирования навыков самообслуживания и других социально-бытовых навыков у таких детей и др. Данный подход позволяет сфокусировать ресурсы НКО для изменения текущей ситуации к лучшему и помощи конкретному ребенку с ОВЗ и его семье. Подход основан на признании категории «качества жизни» как основополагающей при разработке и реализации всех мероприятий подхода, он расширяет горизонты для внедрения системы комплексной поддержки детей с ОВЗ и членов семей таких детей.

Abstract: The purpose of the article is to present an analysis of materials about the modular approach to the socialization of children with disabilities developed at the Lifestyle Charitable Foundation (Moscow). The authors of the article show that the advantage of implementing this approach is the reliance on systemic individually oriented assistance to children with disabilities in adapting to the external environment, a set of educational additional general developmental programs, which together create favorable conditions for leisure activities and communication, the formation of self-service skills and other social everyday skills of such children, etc. This approach allows you to focus the resources of NGOs to change the current situation for the better and help a specific child with disabilities and his family. The approach is based on the recognition of the category of “quality of life” as fundamental in the development and implementation of all measures of the approach; it expands the horizons for the implementation of a system of comprehensive support for children with disabilities and family members of such children.

[Lazarev M.A.¹, Stukalova O.V.², Laskin A.A.³, Surovygin B.O.⁴ Modular approach to the socialization of children with disabilities: structure and pedagogical potential*]

Введение

Качественное системное сопровождение ребенка с ментальными и иными нарушениями развития и семьи, в которой он воспитывается, является одним из наиболее эффективных механизмов профилактики социального сиротства и сохранения семьи. Дети с ОВЗ нуждаются в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении - в обучении, в досуговой деятельности, в коммуникации. Они испытывают трудности, связанные с привыканием к новым социальным контактам; возможны неадекватные поведенческие реакции. В настоящее время существует ряд эффективных подходов к развитию навыков, обеспечивающих продуктивную

М.А. Лазарев, О.В. Стукалова, А.А. Ласкин, Б.О. Суровягин

M.A. Lazarev, O.V. Stukalova, A.A. Laskin, B.O. Surovygin

социализацию детей с ОВЗ - в том числе адаптационный (Л.И. Аксенова), деятельностный (Д.А. Белухин, И.В. Дубровина), лечебно-педагогический (А.А. Дубровский, Е.А. Дегтерев, В.Е. Гурин), психофизиологический (П.К. Анохин, Р.М. Баевский), социально-экологический (Е.Р. Ярская-Смирнова).

Сотрудниками Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни» разработан и апробирован в многолетней практике психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, среди них наиболее крупная группа - дети с ментальными нарушениями, *модульный подход* к социализации таких детей.

Материалы и методы

- анализ педагогической документации Центра дневной занятости детей с ОВЗ и молодых инвалидов «Дом под солнцем» Благотворительного фонда «Образ жизни» - апрель 2021 - июнь 2023 гг.;

- педагогическое наблюдение за участниками мероприятий на Инклюзивных фестивалях (октябрь 2021; июнь 2023); Круглых столах; Инклюзивных лагерях «Под солнцем» (июнь-август 2021; июнь 2023);

- интервью и беседы с педагогами и членами семей детей с ОВЗ;

- экспертная оценка творческих работ обучающихся в «Доме под солнцем» детей с ОВЗ.

Результаты исследования.

Анализ материалов позволяет заключить, что преимуществом реализации данного подхода является опора на следующие компоненты:

- системная индивидуально ориентированная помощь в адаптации к внешней среде,

- комплекс обучающихся дополнительных общеразвивающих программ, которые в совокупности создают благоприятные условия для досуговой занятости и коммуникации, формирования навыков самообслуживания и других социально-бытовых навыков у детей с ОВЗ - эти

М.А. Лазарев, О.В. Стукалова, А.А. Ласкин, Б.О. Суровягин
М.А. Lazarev, O.V. Stukalova, A.A. Laskin, B.O. Surovygin

программы е группируются в следующие модули:

- «Передышка»: в данном модуле дети с ОВЗ (особенно это касается детей с тяжелыми множественными нарушениями, которые не могут по каким-то причинам участвовать в занятиях) получают индивидуальную поддержку тьюторов, что высвобождает свободное время членов семей детей с ОВЗ, помогает им выполнить различные социально-бытовые задачи, дает время для психологической разгрузки;

- модуль «Творчество»: в центре работают творческие студии по различным художественным практикам (изодеятельность, сухое и мокрое валяние; анимация, мягкая игрушка, плетение из бумажной лозы, лепка, эбру);

- «Природа» (флористика, элементы ландшафтного дизайна);

- «Адаптивная физкультура»;

- «Гармония без границ» (музыкальные занятия);

- «Подготовка к школе»;

- «ЭкоТропа-квест» (исследования окружающей среды);

- «Инклюзивные танцы»;

- «Клининг»;

- «Сенсорная интеграция»;

- «Социально-бытовой модуль»: прежде всего, в рамках данного модуля дети с ОВЗ осваивают навыки самообслуживания в момент приготовления пищи и уборки на кухне;

- «Семейные праздники» - дни рождения, праздники;

- многообразие и вариативность оказываемых услуг и занятий (модуль «Консилиум»), что позволяет развивать среду для взаимодействия родителей (модуль «Родительский клуб»), специалистов, волонтеров. Так создается родительно-профессиональное (педагогическое) сообщество, которое становится ядром активного развития социальной сферы в конкретном районе (в случае деятельности Благотворительного фонда «Образ жизни» - ЮЗАО г. Москвы);

- цикл социально значимых художественных событий

М.А. Лазарев, О.В. Стукалова, А.А. Ласкин, Б.О. Суровягин
М.А. Lazarev, O.V. Stukalova, A.A. Laskin, B.O. Surovygin

(инклюзивные фестивали), которые не только объединяют жителей микрорайона, но и формируют доброжелательную среду, просвещают людей в области инклюзии и ее значимости;

- участие специалистов в программах повышения квалификации («Абилитация детей с ментальными нарушениями в ресурсном центре» и др.), которые помогают совершенствовать их профессиональные компетенции.

Заключение

В результате внедрения модульного подхода в работе центра «Дом под солнцем» апробированы отвечающие современным требованиям обучающие программы, которые могут быть в дальнейшем внедрены в других реабилитационных центрах и социальных учреждениях.

Данный подход позволяет сфокусировать все ресурсы, имеющиеся у НКО для изменения текущей ситуации к лучшему и помощи конкретному ребенку с ОВЗ и его семье.

Подход основан на признании категории «качества жизни» как основополагающей при разработке и реализации всех мероприятий, кроме того, он расширяет горизонты для внедрения системы комплексной поддержки детей с ОВЗ и членов семей таких детей; актуализирует зоны ответственности для различных сфер «помогающей» деятельности.

Модульный подход значительно расширяет возможности поддержки родителей и членов семей детей с ОВЗ. Существующая система работы с детьми с ментальными нарушениями и их семьями зачастую редуцирует участие родителей в качестве сопровождающего ребенка, в лучшем случае родители осваивают роль функционального воспитателя, но не активного агента реабилитации и социализации собственного ребенка. В модульном подходе предусмотрено взаимодействие трех сторон - самого ребенка - его семьи - специалистов (в том числе волонтеров), что усиливает влияние и формального, и неформального компонентов поддержки.

В целом, в модульном подходе интегрированы психологические, творческие, социально-бытовые направления поддержки детей с ментальными нарушениями, что тоже усиливает его педагогический потенциал.

ЛИТЕРАТУРА

- Акатов Л.И. 2003. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 368 с.
- Аксенова Л.И. 2001. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. - В кн.: Специальная педагогика. Под ред. Н.М. Назаровой. Москва.
- Алипханова Ф.Н., Маллаева З.А. 2013. Соблюдение и реализация прав ребенка в педагогической теории и практике. - Мир науки, культуры, образования. 6 (43): 128-129.
- Афонина Н.И. 2012. Развитие идеи педагогического сопровождения личности в современных исследованиях. - Человек и образование. 4 (33): 135-138.
- Беличева С.А. 2012. Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы риска: межведомственный подход. М.: Редакционно-издательский центр Консорциума Социальное здоровье России. 109 с.
- Бордовская Н.В. 2013. Вызовы времени и новые модели развивающей образовательной среды. - Человек и образование. 2 (35): 4-11.
- Дубровина И.В., Рузская А.Г., Фельдштейн Д.И. 1986. Психологические рекомендации по воспитанию детей в домах ребенка, детских домах и школах-интернатах. Москва. 196 с.
- Дубровский А.А., Дегтерев Е.А., Гурин В.Е. 1988. Лечебная педагогика: методическое пособие. Краснодар: Краснодарское отделение Педагогического общества РСФСР. 196 с.
- Казакова Л.А. 2010. Особенности адаптации детей и подростков с ОВЗ. - Сибирский педагогический журнал. 11: 256-266.
- Малофеев И.В. 2013. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К^о». 176 с.
- Романова М.Н., Курина В.А. 2017. Коммуникативно-деятельностный подход в социально-культурном сопровождении детей с ОВЗ. - Научно-методический электронный журнал «Концепт». S6: 1-5. 0,3 п. л. - URL: <http://e-koncept.ru/2017/470080.htm>
- Самоукова С.А. 2016. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении дополнительного образования. - Научно-методический электронный журнал «Концепт». 46: 338-342. - URL: <http://e-koncept.ru/2016/76543.htm>

Поступила / Received: 01.09.2023

Принята / Accepted: 29.12.2023